

UTILIZAÇÃO DE BIBLIOMETRIA COMO MÉTODO DE REVISÃO DE LITERATURA: CONHECENDO O ProKnow-C

USING BIBLIOMETRICS AS A LITERATURE REVIEW METHOD: KNOWING ProKnow-C

USO DE LA BIBLIOMETRÍA COMO MÉTODO DE REVISIÓN DE LITERATURA: CONOCIENDO ProKnow-C

Hector Luiz Rodrigues Munaro ¹
Suziane de Almeida Pereira Munaro ²
Adriano Almeida Souza ³

Manuscrito recebido em: 31 de março de 2023.

Aprovado em: 24 de janeiro de 2023.

Publicado em: 19 de fevereiro de 2024.

Resumo

O objetivo do estudo foi descrever o passo a passo das etapas de construção de uma revisão bibliométrica completa. Para tanto, foi utilizado o processo de revisão bibliográfica denominado *Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C)*, método que apresenta a descrição das características dos artigos, dos periódicos que mais publicaram sobre o tema, os principais autores, os artigos com maior reconhecimento sobre o tema e uma análise sistêmica através de alguns critérios ou lentes. A análise é composta por quatro etapas, entre elas: construção do portfólio bibliográfico, momento da seleção de artigos a partir das palavras-chaves e da base de dados; análise bibliométrica, a qual consiste na estimativa do grau de relevância dos periódicos, reconhecimentos dos artigos, autores e das palavras chaves; análise sistêmica, etapa em que ocorre a interpretação dos artigos selecionados através de perguntas previamente definidas. Vale destacar que é sugerido a aplicação de filtros a priori pelos pesquisadores, de acordo com a sua experiência, escolha teórica e visão de mundo. Portanto, a descrição do ProKnow-C permitirá aos pesquisadores a construção de mais revisões, a fim de possibilitar mais análises dos achados, bem como indicar novas teorias e objetivos de estudo para a comunidade científica.

Palavras-chave: Bibliometria; Revisão; Revisão Sistemática.

¹ Doutor em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor no Programa de Pós-graduação em Educação Física e no Programa de Pós-graduação em Ensino da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenador do Núcleo de Estudos em Atividade Física.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6421-1718> Contato: hlmunaro@uesb.edu.br

² Mestranda em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Coordenadora/articuladora dos Jogos Estudantis da Rede Pública da Bahia. Integrante do Núcleo de Estudos em Atividade Física em Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2418-7941> Contato: suzy@hotmail.com

³ Mestrando em Educação Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor na Rede Estadual de Educação da Bahia. Integrante do Núcleo de Estudos em Atividade Física em Saúde.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1846-6389> Contato: almeidaef@outlook.com

Abstract

The objective of the study was to describe the step-by-step stages of constructing a complete bibliometric review. To this end, the bibliographic review process called Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C) was used, a method that presents a description of the characteristics of the articles, the journals that published the most on the topic, the main authors, the articles with the greatest recognition on the topic and a systemic analysis through some criteria or lenses. The analysis consists of four stages, including: construction of the bibliographic portfolio, selection of articles based on keywords and the database; bibliometric analysis, which consists of estimating the degree of relevance of journals, recognition of articles, authors and keywords; systemic analysis, stage in which the interpretation of the selected articles occurs through previously defined questions. It is worth highlighting that it is suggested that researchers apply filters in advance, according to their experience, theoretical choice and worldview. Therefore, the ProKnow-C description will allow researchers to construct more reviews, with the aim of enabling further analysis of the findings, as well as indicating new theories and study objectives for the scientific community.

Keywords: Bibliometrics; Review; Systematic Review.

Resumen

El objetivo del estudio fue describir paso a paso las etapas de construcción de una revisión bibliométrica completa. Para ello, se utilizó el proceso de revisión bibliográfica denominado *Knowledge Development Process – Constructivist* (ProKnow-C), método que presenta una descripción de las características de los artículos, las revistas que más publicaron sobre el tema, los autores principales, los artículos con mayor reconocimiento sobre el tema y un análisis sistémico a través de algunos criterios o lentes. El análisis consta de cuatro etapas, que incluyen: construcción del portafolio bibliográfico, selección de artículos con base en palabras clave y base de datos; análisis bibliométrico, que consiste en estimar el grado de relevancia de las revistas, reconocimiento de artículos, autores y palabras clave; análisis sistémico, etapa en la que ocurre la interpretación de los artículos seleccionados a través de preguntas previamente definidas. Vale destacar que se sugiere a los investigadores aplicar filtros a priori, según su experiencia, elección teórica y cosmovisión. Por lo tanto, la descripción de ProKnow-C permitirá a los investigadores construir más revisiones, con el fin de permitir un mayor análisis de los hallazgos, así como indicar nuevas teorías y objetivos de estudio para la comunidad científica.

Palabras clave: Bibliometría; Revisión; Revisión Sistemática.

Introdução

Para subsidiar pesquisadores acerca dos principais estudos em determinada área de conhecimento, nos últimos anos, têm se intensificado os estudos de revisão de literatura, tais como: revisões narrativas (Dos santos; Kumada, 2021), integrativas (De Lima et al., 2022), sistemáticas, com ou sem meta-análise (Da Silva 2023; Selçuk, 2019), de escopo (Armstrong et al., 2011) e bibliométricos (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012).

Porém, além de utilizarem técnicas exploratório-descritiva, semelhantes aos demais métodos, para identificar, entre outras demandas, o aprofundamento de determinado tema pelo pesquisador, os métodos bibliométricos permitem ainda identificar onde se encontram os estudos, os pesquisadores e os periódicos científicos com maior reconhecimento na literatura de determinada área de conhecimento. Além de permitir a análise sistêmica dos achados, esse método possibilita indicar novas teorias e objetivos de estudos (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012).

Os métodos bibliométricos são diversos, utilizam guias e/ou programas com ferramentas digitais gratuitas. Dessas ferramentas, algumas possuem plataformas simples que fornecem dados prévios e apresentam diversas saídas, enquanto outras necessitam de maior experiência com linguagens de sistemas de informação. Como exemplo de sistemas, destacam-se o *Bibexcel*, ao visualizar dados *Pajek* dos repositórios de publicações científicas, como *Web of Science*, e tecnológicas, como *Derwent World Patent Index*, para construção de indicadores de produtividade científica e tecnológica (Ruas; Pereira, 2014).

Neste estudo, apresentaremos o processo de revisão bibliográfica, de entrada de dados manual, denominado *Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C)*. Este método consiste em um instrumento que é apresentado em forma descritiva e transparente, sendo os critérios de análise integrados e composto por diversas etapas (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012).

Assim, o objetivo do presente estudo é descrever o passo a passo das etapas de construção de uma revisão bibliométrica completa.

Metodologia

O presente estudo buscou descrever o passo a passo das etapas de construção de uma revisão bibliométrica da literatura. Para tanto, foi utilizado o processo de revisão bibliográfica denominado *Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C)*. A partir de um Portfólio Bibliográfico (conjunto de artigos), este método busca a descrição das características dos artigos, dos periódicos que mais publicaram sobre o tema, os principais autores, os artigos com maior reconhecimento sobre o tema e uma análise sistêmica dos trabalhos através de alguns critérios ou lentes.

O instrumento de análise é composto por quatro etapas distintas (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012; Munaro; Munaro, 2017), conforme se observa na **Figura 1**.

- 1) seleção de um conjunto de artigos sobre o tema da pesquisa (Portfólio Bibliográfico);
- 2) análise bibliométrica dos artigos;
- 3) análise sistêmica;
- 4) definição da pergunta de pesquisa e objetivo de pesquisa

Figura 1 - Etapas do Método ProKnown-C.

Fonte: Adaptado de Vilela, 2012.

Processo de seleção do portfólio bibliográfico

A seleção do Portfólio Bibliográfico deve ser realizada seguindo algumas etapas. Inicialmente, ao selecionar os artigos na base de dados para obtenção de maior robustez da pesquisa, sugere-se àquelas que possuem maior rigor científico, a exemplo do *Portal de Periódicos Capes*, por reunir grande parte das bases de dados nacionais e internacionais, porém sempre à critério do pesquisador.

Para a seleção inicial, deve-se criar o Banco de Artigos Brutos. A partir disso, indicase as seguintes etapas: 1) definição das palavras-chave ou descritores; 2) definição da base de dados de busca; 3) busca dos artigos com as palavras-chave; e 4) realização de teste de aderência das palavras-chave ou descritores (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012; Munaro; Munaro, 2017).

Para a definição das palavras-chave ou descritores, o pesquisador deve recorrer às ferramentas de busca eletrônicas para a localização do termo cientificamente referenciado. Por sugestão, indicamos as plataformas TESAUROS (INEP - pergamum.inep.gov.br/pergamumweb/biblioteca/index.php) e/ou DECS (Descritores em Ciências da Saúde - <https://decs.bvsalud.org>), a depender da temática e área de conhecimento da pesquisa. Após esta etapa, será realizada a filtragem dos artigos

selecionados alinhados ao tema de pesquisa, definidos a priori pelo pesquisador, mediante ferramentas de busca.

Para determinação das palavras-chave ou descritores, sugere-se a definição na ferramenta de busca, por um período temporal, baseado na produção do conhecimento do tema acumulada cientificamente. Indica-se que o espaço temporal final tenha pelo menos dois anos a menos que a data atual de busca, pois estudos publicados a menos de dois anos podem não ter, ainda, uma quantidade de citações relevantes, de acordo com o método (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012).

Após esta etapa, é realizada a filtragem dos artigos brutos por meio da observação, para identificar se não há artigos repetidos (redundância), se os títulos dos artigos estão alinhados com o tema da pesquisa, se os artigos possuem reconhecimento científico (número de citações), alinhamento dos resumos dos artigos com o tema da pesquisa e se o texto completo está de acordo com o tema da pesquisa (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012; De Carvalho et al., 2020).

Após a definição das palavras-chave ou descritores e suas possíveis combinações, os pesquisadores deverão seguir um fluxograma de tomada de decisão, conforme a **Figura 2**.

Antes da leitura dos resumos, sugere-se realizar o teste de aderência, que identifica se as palavras-chave ou descritores de uma amostra dos estudos selecionados (pelo menos dois) possuem alinhamento com os definidos no tema de pesquisa (**Figura 2**). Assim, seleciona-se, aleatoriamente, pelo menos dois estudos dentre os encontrados e realiza-se o teste até que sejam encontrados estudos que atendam aos critérios prévios.

Para maior robustez, sugere-se que os estudos tenham pelo menos três palavras-chave que coincidiam com as combinações definidas para a busca. Porém, evita-se descartar aqueles que não atenderam ao critério, pois, após a leitura do resumo, os mesmos podem ser incluídos na próxima etapa (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012).

Na próxima filtragem, será feita a leitura dos títulos dos estudos escolhidos, aqueles alinhados ao tema de pesquisa. Vale ressaltar que devem ser determinados critérios de inclusão ou exclusão para escolha dos estudos, tais como: língua do estudo, periódicos revisados por pares e avaliação cega (controle de qualidade), redundância, disponibilidade do texto completo e espaço temporal. Após este procedimento, devem ser lidos e analisados, pelos autores, novamente os títulos e os resumos dos estudos selecionados

após o primeiro filtro. Quando há divergência entre os autores, estes estudos devem ser novamente lidos.

Figura 2 – Processo de Confecção do Banco de Artigos Brutos e Portfólio Bibliográfico.

Fonte: Adaptado de Munaro e Munaro (2017).

Na **Figura 2**, destaca-se a necessidade de realização de um teste de reconhecimento científico dos estudos através da análise de citações dos artigos. Para isso, é utilizada alguma base de dados como ferramenta. Nesse contexto, sugere-se que os artigos possuam ao menos uma citação (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012; Munaro; Munaro, 2017).

Ao final desta etapa, os estudos selecionados para comporem o Portfólio Bibliográfico, sugere-se serem listadas e contabilizadas as suas referências somadas. Para isso, é necessário a verificação da lista total de referências para identificação de algum estudo não encontrado nas etapas anteriores.

Processo de análise bibliométrica

Segundo o método, os autores sugerem que a análise bibliométrica do Portfólio Bibliográfico seja desenvolvida em pelo menos quatro etapas (Ensslin et al., 2010; Vilela, 2012; Munaro; Munaro, 2017), a seguir:

- 1) estimativa do grau de relevância dos periódicos;
- 2) estimativa do reconhecimento científico dos artigos;
- 3) estimativa do grau de relevância dos autores;
- 4) estimativa das palavras-chave mais utilizadas.

Para ilustrar estas etapas, incluímos neste estudo uma das tabelas extraída de uma pesquisa de revisão bibliográfica prévia publicada por Munaro & Munaro (2017), onde, conforme Tabela 1, o Portfólio Bibliográfico foi composto pelos seguintes artigos:

Tabela 1 – Portfólio Bibliográfico.

Autores	Título	Ano	Citações
Dianne Neumark-Sztainer, Mary Story, Peter J Hannan, Jeanna Rex	<i>New Moves: a school-based obesity prevention program for adolescent girls</i> ¹⁸	2003	319
Dianne Neumark-Sztainer, Mary Story, Peter J Hannan, Terri Tharp, Jeanna Rex	<i>Factors associated with changes in physical activity: a cohort study of inactive adolescent girls</i> ¹⁹	2003	253
LeenHaerens, BenedicteDeforche, Lea Maes, Greet Cardon, Veerle Stevens, Ilse De Bourdeaudhuij	<i>Evaluation of a 2-year physical activity and healthy eating intervention in middle school children</i> ¹⁵	2006	108
Marilyn Frenn, Shelly Malin, Naveen K. Bansal	<i>Stage-based interventions for low-fat diet with middle school students</i> ¹⁴	2003	98
LeenHaerens, BenedicteDeforche, Lea Maes, Veerle Stevens, Greet Cardon, Ilse Bourdeaudhuij	<i>Body mass effects of a physical activity and healthy food intervention in middle schools</i> ²³	2006	85
Parvaneh Taymoori, David Revalds Lubans	<i>Mediators of behavior change in two tailored physical activity interventions for adolescent girls</i> ²⁰	2008	59

Leanne M. Mauriello, Mary Margaret H. Driskell, Karen J. Sherman, Sara S Johnson, Janice M Prochaska, James O. Prochaska	<i>Acceptability of a school-based intervention for the prevention of adolescent obesity</i> ¹⁷	2006	38
LeenHaerens, BenedicteDeforche, CorneelVandelanotte, Lea Maes, Ilse De Bourdeaudhuij	<i>Acceptability, feasibility and effectiveness of a computer-tailored physical activity intervention in adolescents</i> ²⁴	2007	40
Leanne M. Mauriello, Mary Margaret H Ciavatta, Andrea L. Paiva, Karen J. Sherman, Patricia H Castle, Janet L Johnson, Janice M. Prochaska	<i>Results of a multi-media multiple behavior obesity prevention programs for adolescents</i> ¹⁸	2010	44
Parvaneh Taymoori, ShamsaddinNiknami, Tanya Berry, David Lubans, FazloalhaGhofranipour, AnoshirvanKazemnejad	<i>A school-based randomized controlled trial to improve physical activity among Iranian high school girls</i> ²²	2008	41
Ralf Schwarzer, Dian Sheng Cao, Sonia Lippke	<i>Stage-matched minimal interventions to enhance physical activity in Chinese adolescents</i> ²³	2010	13

Fonte: (Munaro; Munaro, 2017)

Ao realizar a estimativa do grau de relevância, através da análise do Portfólio Bibliográfico (Tabela 1), sugere-se incluir os autores ou autor principal, artigos mais citados, independente do ano de publicação, o número de citações e o ano da publicação. Pode-se incluir o fator de impacto do periódico ou classificação de acordo com o Qualis Periódicos (QUALIS), responsável por avaliar a produção científica desenvolvida pelos cursos de pós-graduação do país.

Para a análise do grau de relevância dos periódicos, sugere-se realizar uma estimativa daqueles que possuíam maiores publicações dentre os escolhidos no Portfólio Bibliográfico, além do fator de impacto ou QUALIS.

Ao estimar as palavras-chaves, deve-se incluir, pelo menos, as três mais utilizadas entre os artigos selecionados no Portfólio. Destaca-se a possibilidade das palavras-chaves ou descritores serem diferentes dos termos definidos na procura pelo tema de pesquisa, devido ao fato de que algumas palavras-chaves ou descritores ainda não foram referenciados nas plataformas de termos científicos.

Análise sistêmica

A análise sistêmica, como em outros métodos de revisão de literatura, serve para a interpretação dos artigos pertencentes ao Portfólio Bibliográfico. Para tanto, sugere-se o uso de lentes/critérios ou filtros, definidos a priori pelos pesquisadores. Esta definição deve ser considerada a partir das experiências, escolha teórica e visão de mundo dos pesquisadores (Richartz; Borget; Ensslin, 2015).

Na Tabela 2, observa-se a sugestão de lente/critério que deve nortear a análise dos artigos presentes no Portfólio.

Tabela 2 – Lentes/critérios utilizados na análise sistêmica.

Lente/Critério	Caracterização e Abrangência
Natureza	Qual a forma dos estudos que compõem o Portfólio Bibliográfico?
Abordagem	Os artigos apresentam uma abordagem quantitativa ou qualitativa?
Técnicas	São utilizadas técnicas estatísticas adequadas?
Variáveis	Quais são as outras variáveis investigadas nos artigos?
Conhecimento	Os artigos acrescentaram algum tipo de conhecimento inovador?

Fonte: Adaptado de Richartz e Borget e Ensslin, 2015.

É sugerida, ao iniciar a análise sistêmica, a elaboração de um quadro ilustrativo dos estudos encontrados, com a descrição das principais características. Logo após, deve ser feito o detalhamento dos artigos, de acordo com aplicação da lente/critério e na ordem dos parágrafos, conforme se apresenta no Quadro 1 (Munaro; Munaro, 2017).

Quadro 1 – Exemplo de Sumário a partir de um Portfólio Bibliográfico (Munaro; Munaro, 2017)

Autor(es)	Amostra	Delineamento	Modelo de Intervenção	Tempo de Intervenção	Resultados	Avaliação
Frenn et al., 2003 ¹⁴	182 escolares entre 12 e 17 anos	Pré e Pós-intervenção com Grupo Controle	Sessões de informação sobre atividade física e alimentação	Oito sessões de 45 minutos	Mudanças significativas no consumo de gordura e nível de atividade física em relação ao grupo controle.	Apesar das melhorias identificadas, há necessidade de aumentar o número de sessões e incluir outras variáveis para confirmar os achados.
Haerens et al., 2006 ¹⁵	2.287 escolares entre 14 e 18 anos	Pré e Pós-intervenção com Grupo Controle e Drop out	Aulas de Educação Física, Suporte Social, Comportamental (EMC) e computadores pessoais	Dois anos	Efeitos positivos para atividade física em ambos os sexos e para consumo de gorduras nas moças.	Suporte de parentes parece não interferir na intervenção e o uso de computadores pode ser uma ferramenta importante. No entanto, carece de outros estudos.
Haerens et al., 2007 ²⁴	Duas salas de aula de escolares entre 13 e 14 anos	Pré e Pós-intervenção com Grupo Controle	Atividades desenvolvidas no computador para atividade física	Três meses	Melhoria nos níveis de atividade física na escola, em média, de 25 min/semana, mas não efetivo para todas as atividades no tempo livre.	O uso do computador apresenta boa aceitabilidade; no entanto, não deve ser tão longo o seu uso.
Mauriello et al., 2006 ¹⁷	45 escolares de duas escolas	Estudo piloto para um programa de intervenção	Avaliar a aceitabilidade de uma intervenção com o uso de computadores	Quatro sessões de aulas	Boa aceitabilidade do programa para mudanças de hábitos.	O programa testado pode ser utilizado em estudantes seguindo as premissas do modelo transteorético.

Mauriello et al., 2010 ¹⁸ .	1800 escolares de quatro estados americanos	Grupos randomizados com grupo controle e intervenção	Informações disponibilizadas nas escolas com uso do computador	Doze meses com <i>follow-up</i>	Mudança dos estágios de ação e manutenção significativas em relação ao grupo controle.	As modificações a curto prazo parecem ser mais eficientes com os estágios de mudança de comportamento.
Neumark-Sztainer et al., 2003 ¹⁹	221 moças entre 14 e 18 anos de idade	Pré e Pós-intervenção com grupo controle e <i>follow-up</i> .	Aulas de educação física, Suporte Social e Comportamental (EMC)	Seis meses	Moças do grupo de intervenção progrediram nos EMC desde o <i>baseline</i> até o <i>follow-up</i> .	Apesar das melhorias do comportamento de atividade física e alimentação, não foram observadas diferenças na maioria das variáveis entre o <i>baseline</i> e a pós-intervenção.
Neumark-Sztainer et al., 2003 ²⁰	201 moças inativas fisicamente entre 14 e 18 anos de idade	Avaliação de intervenção (transversal)	Aulas de Educação Física, Suporte Social e Comportamental (EMC)	Oito meses	Duas evidências fortes no aumento do nível de atividade física foram o tempo e o suporte social (pares, parentes e professores).	A intervenção parece melhorar os níveis de atividade física sempre quando aumenta o suporte de amigos, professores e pais.
Taymoori & Lubans, 2008 ²¹	161 escolares moças	Grupos randomizados, com controle e dois com intervenção verificando os mediadores para atividade física	Sessões de informação sobre atividade física e aulas com participação das mães	Seis meses com <i>follow-up</i>	Positivo em um grupo para barreiras percebidas e autoeficácia. No outro, para planejamento de atividade física como mediadores. Aumento na participação em atividade física nos estágios inferiores e manutenção do nível nos estágios superiores.	Os dois modelos de intervenção promovem benefícios positivos quando observados os aspectos comportamentais.
Schwarzer et al., 2010 ²³	693 escolares chineses entre 12 e 18 anos	Dois grupos de intervenção e um grupo controle	Informações impressas sobre atividade física e uma hora de reunião	Quatro semanas		Este modelo parece não influenciar aqueles que não estavam dispostos a mudar o comportamento.
Haerens et al., 2006 ¹⁶ .	15 escolas com escolares: de 14 a 18 anos.	Três modelos, intervenção com parentes, sozinhos e controle	Suporte parental, educação em saúde e modificações ambientais	Dois anos	O IMC diminuiu para o grupo intervenção com suporte parental em relação ao controle.	As mudanças com o modelo de suporte parental apresentam melhores resultados em meninas.

Embora este método tenha o potencial de detalhar artigos e de desenvolver novos objetivos e teorias, limita-se por ser o critério do pesquisador um fator decisivo na elaboração da bibliometria. No entanto, vale ressaltar que quanto maior a experiência do pesquisador com o tema, melhor a aplicação dos filtros.

Considerações finais

A descrição do passo a passo para elaboração do método ProKnow-C permitirá aos pesquisadores a construção de mais revisões, a fim de possibilitar mais análises dos achados, bem como indicar novas teorias e objetivos de estudo para a comunidade científica.

Referências

Armstrong, R. et al. 'Scoping the scope' of a cochrane review. **Journal of public health**, v.33, n.1, p.147-150, 2011. DOI: doi.org/10.1093/pubmed/fdro15

Batista, L. S.; Kumada, K. M. O. Análise metodológica sobre as diferentes configurações da pesquisa bibliográfica. **Revista Brasileira de Iniciação Científica**, v.8, p.e021029, 2021. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/113>

Da Silva, F. Q. et al. Gamificação na educação: revisão sistemática de teses e dissertações no período de 2013 a 2021. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e17090, 2023. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17090>.

De Carvalho, G. D. G. et al. Bibliometrics and systematic reviews: A comparison between the Proknow-C and the Methodi Ordinatio. **Journal of Informetrics**, v.14, n.3, p.101043, 2020. DOI: doi.org/10.1016/j.joi.2020.101043.

De Lima Dantas, H. L. et al. Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. **Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem**, v.12, n.37, p.334-345, 2022. DOI: [10.24276/rrecien2022.12.37.334-345](https://doi.org/10.24276/rrecien2022.12.37.334-345).

Ensslin, L. et al. ProKnow-C, knowledge development process-constructivist. **Processo técnico com patente de registro pendente junto ao INPI**. Rio de Janeiro: INPI; 2010.

Munaro, H. L. R.; Munaro, S. de A. P. Intervenções utilizando o modelo transteorético para a atividade física: Estudo bibliométrico. **Revista Saúde. com**, v.13, n.1, p.756-769, 2017. DOI: [10.22481/rsc.v13i1.326](https://doi.org/10.22481/rsc.v13i1.326)

Richartz, F.; Borgert, A.; Ensslin, S. R. Comportamento dos custos: mapeamento e análise sistêmica das publicações internacionais. **Sociedade, Contabilidade e Gestão**, v.9, n.3, 2015. DOI: https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v9i3.13334

Ruas, T. L.; Pereira, L. How to build Science, Technology, and Innovation Indicators using Web of Science, Derwent World Patent Index, Bibexcel, and Pajek?. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.19, p.52-81, 2014. DOI: doi.org/10.1590/1981-5344/1678

Selçuk, A. A. A guide for systematic reviews: PRISMA. **Turkish archives of otorhinolaryngology**, v.57, n.1, p.57, 2019. DOI: 10.5152/tao.2019.4058

Vilela, L. O. Aplicação do PROKNOW-C para seleção de um portfólio bibliográfico e análise bibliométrica sobre avaliação de desempenho da gestão do conhecimento. **Revista Gestão Industrial**, v. 8, n. 1, 2012. DOI: 10.3895/S1808-04482012000100005.